

Sulla relazione di F. Lazzerini

Verso un'edizione critica digitale per il "Lucullus" di Cicerone

Paolo Monella

Convegno finale *Tra filologia, paleografia e storia nuove strade per le edizioni digitali di fonti antiche e medievali*,
PRIN RETI 2022, Napoli

29 settembre 2025

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI ENNA "KORE"

1. Standoff: oltre l'albero
2. Derivare dal markup i testi dei singoli MSS?
3. Diversi piani di analisi delle varianti: una proposta di markup
4. Ricostruire un testo per i subarchetipi?
5. Attribuire una '<rdg>' a una '<hand>'?
6. '@type' → variante in uno specifico testimone

1. Standoff
○○○

2. Derivare MSS?
○○○○○○○○○○

3. Piani tipizzazione
○○○

4. Subarchetipi
○○○

5. '<rdg>' → '<hand>'
○○○

6. '@type' → variante/testimone
○○○

1. Standoff: oltre l'albero

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI ENNA "KORE"

Overlapping

- sed etiam bene, male derivata adverbia (Prisc. Ars 11, 2, 3)
- sed etiam bene] sed bene *F*
- bene male derivata adverbia] derivativa adverbia bene male *c*

Standoff: oltre l'albero

- sed etiam bene, male derivata adverbia (Prisc. Ars 11, 2, 3)
- sed etiam bene] sed bene *F*
- bene male derivata adverbia] dirivativa adverbia bene male *c*

Database (come in Cadmus)

Modeling Sample into Parts

- **base text** part
(as it appears on the stone)
- **prosopographic** part
- **paleographic** part
- **comments** layer part
- **orthography** layer part
- **chronology** layer part
- **abbreviations** layer part

1 item with 7 parts

1. Standoff
○○

2. Derivare MSS?
○○○○○○○○○○

3. Piani tipizzazione
○○

4. Subarchetipi
○○

5. '<rdg>' → '<hand>'
○○

6. '@type' → variante/testimone
○○

2. Derivare dal markup i testi dei singoli MSS?

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI ENNA "KORE"

Codifica delle varianti

```
d artium ]
attium artium A
artium artium Laur2
omit. Ven4
More info XML
<app
  xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" from="#Luc-001-7" xml:id="evt-9b35aaeb-8ef:
  <rdgGrp type="lectio.sing" xml:id="evt-ed8d1765-e708-4ca2-9c00-5099b0f339cb">
    <rdg cause="palaeographicConfusion" wit="#A" xml:id="evt-0ecc59c1-c82c-44bf
      <subst hand="#A.hand.2" xml:id="evt-df403e50-0402-4076-9934-09481234c6:
        <del xml:id="evt-db5902b4-0724-42a1-8f25-84b8c89bca81">attium</del:
        <add xml:id="evt-a7502273-2af6-4ab4-a736-d47f10228711">artium</add:
      </subst>
    </rdg>
  </rdgGrp>
  <rdg cause="addition" wit="#Laur2" xml:id="evt-0b602d07-bfd0-4702-0865-c0f
```

Figura 2: F. Lazzerini, Fig. 14 (ritaglio)

Codifica delle varianti → Apparato critico

The screenshot shows the Lucullus DEPA BETA web application. On the left, a text editor displays a Latin passage with various superscripted letters (a-z) indicating variant positions. On the right, a list of variants is shown, each with a 'More info XML' link and a pin icon. The variants are:

- c** optimarum]
- optumarum** N Ven1 Dav.
- d** artium]
- attium artium** A
- artium artium** Laur2
- omit.** Ven4
- e** tum]
- cum** S N Cant3 Glas Matr Mon3 Trec
- tamen** Gud Par5 Par6 Par8 Parm
- [***]** Par

Figura 3: F. Lazzerini, Fig. 14 (ritaglio)

Codifica delle varianti → Derivarne il testo dei singoli testimoni

The screenshot shows the EVT interface with three columns of text. The first column is the main text, and the other two are witness variants. The interface includes a search bar, a 'Prose' button, and a 'Show desktop' button.

Witness Laur2:

Magnum ingenium L. Luculli magnumque
 optimarum artium studium, tum omnis
 liberalis et digna homine nobili ab eo percepta
 doctrina quibus temporibus florere in foro
 maxume potuit caruit omnino rebus urbanis.
 Ut enim admodum adulescens cum fratre pari
 pietate et industria praedito paternas
 inimicitias magna cum gloria est
 persecutus, in Asiam quaestor profectus
 permultos annos admirabili quadam
 provinciae praefuit; deinde absens
 factus aedilis, continuo praetor
 (licebat enim celerius legis
 praemio), post in Africam,
 inde ad consulatum;

Witness Ven4:

Magnum ingenium L. Luculli magnumque
 optimarum artium artium studium, tum omnis
 liberalis et digna homine nobili ab eo percepta
 doctrina quibus temporibus florere in foro
 maxume potuit caruit omnino rebus humanis. Ut
 enim urbanus admodum adulescens cum fratre
 pari pietate et industria praedito paternas
 inimicitias magna cum gloria est persecutus, in
 Asiam quaestor profectus ibi permultos annos
 admirabili quadam laude provinciae praefuit;
 deinde absens factus aedilis, continuo praetor
 (licebat enim celerius legis praemio), post in
 Africam, inde ad consulatum; quem ita gessit ut

Figura 4: F. Lazzerini, Fig. 16

Collazioni “complete”

The screenshot displays the EVD interface for the text of Lucullus. It shows three columns: the main text, Witness Laur2, and Witness Ven4. The main text is: *Magnum ingenium^a L.^b Luculli magnumque optimarum^c artium^d studium, tum^e omnis^f liberalis^g et digna^h homine nobili ab eoⁱ percepta^k doctrina quibus temporibus florere in foro^l maxume^m potuitⁿ caruit^o omnino^p rebus urbanis^q. Ut enim^r admodum^s adulescens^t cum fratre pari^v pietate^w et^x industria praedito^y paternas^z inimicitias^{aa} magna cum^{ab} gloria^{acsd} est persecutus^{ae}, in Asiam quaestor profectus^{af} ibi^{ag} permultos^{ah} annos^{ai} admirabili quadam^{aj} laude^{ak} provinciae^{al} praefuit^{am}; deinde^{an} absens^{ao} factus^{ap} aedilis^{aq}, continuo^{ar} praetor^{as} (licebat^{at} enim^{au} celerius^{av} legis praemio^{aw}), post in Africam^{ax},*

Witness Laur2 shows: *Magnum ingenium L. Luculli magnumque optimarum artium artium studium, tum omnis liberalis et digna homine nobili ab eo percepta doctrina quibus temporibus florere in foro maxume potuit caruit omnino rebus humanis. Ut enim urbanus admodum adulescens cum fratre pari pietate et industria praedito paternas inimicitias magna cum gloria est persecutus, in Asiam quaestor profectus ibi permultos annos admirabili quadam laude provinciae praefuit; deinde absens factus aedilis, continuo praetor (licebat enim celerius legis praemio), post in Africam, inde ad consulatum; quem ita gessit ut*

Witness Ven4 shows: *Magnum ingenium L. Luculli magnumque optimarum studium, tum omnis liberalis et digna homine nobili ab eo percepta doctrina quibus temporibus florere in foro maxume potuit caruit omnino rebus urbanis. Ut enim admodum adulescens cum fratre pari pietate et industria praedito paternas inimicitias magna cum gloria est persecutus, in Asiam quaestor profectus ibi permultos annos admirabili quadam laude provinciae praefuit; deinde absens factus aedilis, continuo praetor (licebat enim celerius legis praemio), post in Africam, inde ad consulatum; quem ita gessit ut diligentiam admirarentur*

Figura 5: F. Lazzerini, Fig. 16

Collazioni “complete”? Problema teorico

- Per ogni testimone, “tutte” le varianti
- “Tutte” → Definizione di “variante”
- Sostanziale: *sus* / *rus*
- Ortografica: *genitivus* / *genetivus*
 - *Secutus* / *sequutus*, *saepe* / *sepe*,
Hebraei / *Ebraei*
- Allografica: *fuf* / *sus*
 - *Sus* / *sus*
- Paleografica: ÷ / *est*
 - *hominem* / *hominē*; all'estremo:
rus / *·rus* (puntini decorativi,
separativi, connotativi etc.)

Figura 6: «participia... **in “rus”** desinentia»,
dal Vat. Lat. 3313, fol. 217v, r. 17

Collazioni “complete”? Problema teorico

- Cosa codificare?
- *Grafema* → valore distintivo denotativo
- *Allografo* → valore distintivo connotativo

Figura 7: «i participi futuri terminanti in “rus”», dal Vat. Lat. 3313, fol. 217v, r. 17

Collazioni “complete”? Problema teorico → Modello

- “I Collegi dei Cartografi fecero una Mappa dell’Impero che aveva l’Immensità dell’Impero e coincideva perfettamente con esso”
 - (Jorge Luis Borges, *Del rigore della scienza*, in *Storia universale dell’infamia*)

Figura 8: Fra’ Mauro, Mappamondo, 1450 ca.

Collazioni “complete”? Problema teorico → Modello

- Scelta dell'editore
 - Obiettivi scientifici
 - Esigenze pratiche (tempo, risorse, strumenti)

Collazioni “complete”? Problemi pratici

- Collazioni: tempo enorme
- HTR (AI)

Derivare il testo dei singoli testimoni

- Nessuna collazione può dirsi “completa”
 - Problemi teorici (dettaglio)
 - Problemi pratici
- Rischio
 - Falsa sicurezza (digitale)
 - Semplificazione
- Soluzione
 - Consapevolezza

The screenshot shows a digital collation interface with three columns of text. The first column is the base text (Lucullus), and the other two are witnesses (Lauriz and Ven4). The interface highlights differences between the witnesses. For example, in the second column, 'artium' is highlighted in red, and in the third column, 'humanis' is highlighted in green. The text in the columns is as follows:

Lucullus: Magorum ingenium^a L.^b Luculli magorumque optimarum^c artium^d studium, cum omnis liberalis^e et digna^f homine nobili ab eo^g percepta^h doctrina quibus temporibus florere in foro maximeⁱ potuit^j carui^k omnino^l rebus urbanis^m. Ut enimⁿ admodum^o adolescens^p cum fratre pari pietate^q et industria^r praedito^s paternus inimicitias^t magna cum^u gloria^v est persecutus^w, in Asiam quaestor profectus^x ibi^y permultos^z annos^{aa} admirabili quadam^{ab} laude^{ac} provinciae^{ad} praefuit^{ae}; deinde^{af} absens^{ag} factus^{ah} aedilis^{ai}, continuo^{aj} praetor^{ak} (licebat^{al} enim^{am} celeritas^{an} legis praemio^{ao}), post in Africam^{ap},

Witness: Lauriz: Magorum ingenium L. Luculli magorumque optimarum ~~artium~~ arum studium, cum omnis liberalis et digna homine nobili ab eo percepta doctrina quibus temporibus florere in foro maxime potuit carui omnino rebus humanis. Ut enim urbanus admodum adolescens cum fratre pari pietate et industria praedito paternus inimicitias magna cum gloria est persecutus, in Asiam quaestor profectus ibi permultos annos admirabili quadam laude provinciae praefuit; deinde absens factus aedilis, continuo praetor (licebat enim celeritas legis praemio), post in Africam, inde ad consulatum; quem ita gessit ut

Witness: Ven4: Magorum ingenium L. Luculli magorumque optimarum studium, cum omnis liberalis et digna homine nobili ab eo percepta doctrina quibus temporibus florere in foro maxime potuit carui omnino rebus urbanis. Ut enim admodum adolescens cum fratre pari pietate et industria praedito paternus inimicitias magna cum gloria est persecutus, in Asiam quaestor profectus ibi permultos annos admirabili quadam laude provinciae praefuit; deinde absens factus aedilis, continuo praetor (licebat enim celeritas legis praemio), post in Africam, inde ad consulatum; quem ita gessit ut diligentem administraret

1. Standoff
○○

2. Derivare MSS?
○○○○○○○○○○

3. Piani tipizzazione
○○○

4. Subarchetipi
○○○

5. '<rdg>' → '<hand>'
○○○

6. '@type' → variante/testimone
○○○

3. Diversi piani di analisi delle varianti: una proposta di markup

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI ENNA "KORE"

Diversi piani di analisi delle varianti: una proposta di markup

```
<rdg type="polygenetic" cause="omission"/>
```

Problema

Il problema dei 'tipi di @cause' è presentato nel paragr. 1.8 / iii:

"addition", "omission", "transposition" [...]

"palaeographicConfusion", "contextInduced", "intentional"

Il problema si pone, penso, anche per @type (@type/@cause si sovrappongono)

Proposta per una soluzione di markup

- Usare @ana in luogo di @cause (e anche di @type)
 - @ana ammette più valori
 - Punta a <interp>

Esempi

```
<interpGrp type="relationshipWithText">  
  <interp xml:id="add">Addition</interp>  
  <interp xml:id="omiss">Omission</interp>  
</interpGrp>
```

```
<interpGrp type="diagnosis">  
  <interp xml:id="palaeo">Palaeographic confusion</interp>  
  <interp xml:id="intent">Intentional</interp>  
</interpGrp>
```

```
<rdg ana="#add #intent">...</rdg>
```


Gerarchia di subarchetipi

- Sub-archetipal, Sub-sub-archetypal, Sub-sub-sub-archetypal etc. (vd. paragr. 1.8 / i)

```
<interpGrp type="stemma">  
  <interp xml:id="dis">Distinctive of subarchetype</interp> [...]  
</interpGrp>
```

```
<interpGrp type="stemma-hier">  
  <interp xml:id="L0">Archetype</interp>  
  <interp xml:id="L1">1 level below (B vs AVS)</interp>  
  <interp xml:id="L2">2 levels below</interp>  
</interpGrp>
```

```
<rdg ana="#dis #L1">...</rdg>  
<rdg ana="#dis #L2">...</rdg>
```


1. Standoff
○○

2. Derivare MSS?
○○○○○○○○○○

3. Piani tipizzazione
○○

4. Subarchetipi
○○○

5. '<rdg>' → '<hand>'
○○○

6. '@type' → variante/testimone
○○○

4. Ricostruire un testo per i subarchetipi?

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI ENNA "KORE"

Ricostruire un testo del subarchetipo?

- “Maggioranza” → *mala*
- “Minoranza” / Lachmann → *bona*

Uso di @exclude: economico (maggioranza) o lachmanniano

- “Maggioranza” → *mala*
- “Minoranza” / Lachmann → *bona*

(a) α → “maggioranza” (uso economico)

```
<rdg wit="#α" exclude="#A #B">
  mala</rdg>
```

```
<rdg wit="#A #B">
  bona</rdg>
```

(b) α → “minoranza” (Lachmann)

```
<rdg wit="#α" exclude="#C #D #E #F">
  bona</rdg>
```

```
<rdg wit="#C #D #E #F">
  mala</rdg>
```


Uso di @exclude: economico e lachmanniano

- “maggioranza” → *mala*
- “minoranza” / Lachmann → *bona*

(a) α → “maggioranza” (uso economico)

```
<rdg wit="#α" exclude="#A #B">
  mala</rdg>
```

```
<rdg wit="#A #B">
  bona</rdg>
```

(c) α → “minoranza” (Lachmann/econ.)

```
<rdg wit="#α" exclude="#γ">
  bona</rdg>
```

```
<rdg wit="#γ">
  mala</rdg>
```


1. Standoff
○○

2. Derivare MSS?
○○○○○○○○○○

3. Piani tipizzazione
○○

4. Subarchetipi
○○

5. '<rdg>' → '<hand>'
○○

6. '@type' → variante/testimone
○○

5. Attribuire una '<rdg>' a una '<hand>'?

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI ENNA "KORE"

La <witList> nell'edizione di F. Lazzerini

TEI: Attribuire una <rdg> a una <hand>

• TEI:

- `<rdg wit"#A">`
 - → `<witness xml:id="A">`
- `<rdg wit"#A1">`
 - → `<witness xml:id="A"> /`
`<handNote xml:id="A1">`

RETI: *Non* attribuire una <rdg> a una <hand>

- È stato scelto di non attribuire <rdg> a una <hand>
 - Ma invece codificare alcune mani anche come <witness>
 - Per tre ragioni (par. 1.5/c):
 1. Funzionamento in EVT?
 2. Maggiore dignità di specifiche mani
 3. Derivazione del testo di un singolo MS (EVT)
- Scelta legittima, dalle cui ragioni cui emergono questioni più generali
 - **Ragione 2** → Questione della formalizzazione
 - Arbitrarietà (non dignità)
 - Coerenza
 - In TEI 'portatore di varianti' è qualunque target di @wit
 - **Ragioni 1 e 3** → Rapporto obiettivi scientifici / strumenti
 - Digital Humanities e competenze 'tecniche'

1. Standoff
○○

2. Derivare MSS?
○○○○○○○○○○

3. Piani tipizzazione
○○

4. Subarchetipi
○○

5. '<rdg>' → '<hand>'
○○

6. '@type' → variante/testimone
○○

6. '@type' → variante in uno specifico testimone

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI ENNA "KORE"

@type → variante in uno specifico testimone

```
<app from="#Luc-006-87">  
<rdg type="editorial" wit="#B.2 #V.3 #F #φ #v #ε #ζ #Nicc #γ #Cant2"  
  exclude="#Pat">removemus</rdg>  
<rdg type="lectio.sing" cause="multiple" wit="#Chis">removeamus</rdg>  
</app>
```

“[U]na variante è classificata [...] in base alla sua attestazione più antica” (F. Lazzerini, Par. 1.5/f)

Soluzioni

Teoricamente semplici

- TEI
- 1. Risemantizzare elementi TEI
 - Restando 'dentro' le Guidelines e documentandolo
- 2. Usare meccanismi generici di annotazione TEI
 - Come ad es. @ana
- 3. Customizzare la TEI
 - Ad es. aggiungendo attributi allo schema).
- Al di fuori della TEI
- Modello più complesso → DB

Praticamente difficili

- Costi/benefici?

Fonti delle immagini

Figure 14 (dettagli) e 16 Reazione di F. Lazzerini per questo convegno
Ritaglio *in ·rus·* del codice Vat. Lat. 3313 Dalle riproduzioni digitali della Biblioteca
Apostolica Vaticana

Fra' Mauro, Mappamondo, 1450 ca. Sailko, CC BY 3.0

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons,

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:>

Fra_mauro,_mappamondo,_1450_ca._01.jpg

Cadmus Side 37 “Modeling Sample into Parts” tratta dallo slideshow “Cadmus: a
lightweight DH complex content creation system” di Daniele Fusi,
https://github.com/vedph/event_materials/blob/master/2020-03-25_fusi_seminar/fusi-cadmus.pdf

